

**ВИДЫ РОДА ADONIS L. – ЦЕННЫЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ****Борониев Н.С.
Каландарзода Ё.К.
Маджидова У.А.****ГОО «ТГМУ имени Абуали ибни Сино»,
г. Душанбе, Республики Таджикистан.
e-mail: saboizoda-nazar@mail.ru, тел. +992 93 105 85 50
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17430775>****ARTICLE INFO**Received: 21st October 2025Accepted: 22nd October 2025Online: 23rd October 2025**KEYWORDS**

Adonis destivalis и *Adonis turkestanica* широко ввести в культуру среднегорья Памироалая.

ABSTRACT

Основой современных подходов к разработке и дополнению перечня показателей качества и их норм для лекарственного растительного сырья, и лекарственных препаратов растительного происхождения является подтверждение их безопасности и эффективности.

Актуальность: Основой современных подходов к разработке и дополнению перечня показателей качества и их норм для лекарственного растительного сырья, и лекарственных препаратов растительного происхождения является подтверждение их безопасности и эффективности.

Цель исследования. Представить краткую экобиоморфологическую характеристику перспективных видов род *Adonis* в Таджикистане. Определить оптимальные сроки сбора органов растений в качестве лекарственного сырья. Рекомендовать способы их рационального использования и основные пути их охраны.

Материал и методы. Многолетние гербарные сборы, дневники летной практики и дипломные работы студентов по ботанике и фармакогнозии. Анкета-«Опросник» разработанный на кафедре с 1981г (Назаров и др. 2018), геоботанические методы (Полевая геоботаника, 1959-1976) исследования флоры и растительности в пределах республики и на следующих ключевых участках: уш .рр. Магов, Хушёри, Харангон, Рамит, Канаск, Балджуван, Сары-Хасар, Ховалинг и др. территории южного склона Гиссарского хребта и гора Хазрати Шах Гиссаро-Дарвозского ботанико-географического района.

Результаты исследования. Виды род *Adonis* относятся к семейству Ranunculaceae Juss. В пределах бореальной области и горах. Области Древнего Средиземья род содержит более 20 видов, 2 из которых встречаются в Таджикистане *A. destivalis* L- адонис летний и *A. turkestanica* (Korsh) Adolf-адонис туркистанский

1. *A. destivalis* L-адонис летний. Однолетний коротко вегетирующий (конец марта и начало июня) теплолюбивый и холодовыносливый эфемер мезофильный гелиофит с простым или ветвистым стеблем достигающие (5)10-(50)60см высоты. Листья голые, сидячие, черешковые (2-3см дл.), дважды – трижды перисторассеченные. Особи

популяции вида встречаются на высотах 600-3000 (3420) м над ур. Моря во всех ботанико-географических районах за исключением Моголтавским и Присирьдаринский. Цветение апрел-май плодонешение май –июнь. Растение ядовито. Геоэлемент – древнесредиземноморский.

Используемый орган. Трава в фазе цветения и начало образования плодов и сушат на солнце.

Химический состав. Углеводы и родственные соединения: адонит, карденолиды (цимарин), каротин, алкалоиды (плоды).

Полезные свойство: В народной медицине – при болезнях почек и мочевого пузыря как слабительное и мочегонное и при почечнокаменной болезни.

2.A. *turkestanica*- адонис туркестанский, испанд, кахи калон. Многолетний Декоративный поликарпический длительновегетирующий корневищный мезофильный гелиофит с многочисленными, прямыми, слабо ветвистыми стеблями достигающие 30-80см высоты. Нижние стеблевые листья редуцированы до бурых чешуй, а стеблевые–крупные, сидячие, дважды перисторассеченные цветки ярко-желтые, плодники в шаровидных головках. Цветет июнь-июль, плодонесит июль-август. Особи популяции вида встречаются во всех ботанико-географических районах, на высотах 2200-3200м.

Используемый орган: Трава в фазе цветения и до созревания плодов, включительно.

Химический состав. Из сырья получены карденолиды – строфантин, цимогрин, кумарини , флавоноиды, спирт , сапонины, каротин и ряд других БАВ.

Полезные свойства: В народной медицине при лихорадке, ознобе, одышке, гипертонии и отёке ног. Декоративный.

Выводы: *Adonis destivalis* и *Adonis turkestanica* широко ввести в культуру среднегорья Памироалая.